

МЕҲНАТДА ИНСОННИ ШАКЛЛАНИШДАГИ АҲАМИЯТИ

М.Н.Ҳасанов

ТДТрУ “Ижтимоий фанлар” кафедраси мустақил тадқиқотчи

Б.З.Зайниддинов

О.А.Абдухалилов

Д.Д.Джурраев

ТДТрУ талабалари

Аннотация. Ушбу мақолада Меҳнатда инсонни шаклланишдаги аҳамият, Ҳар томонлама етук, баркамол авлодни етиштиришда меҳнат тарбиясининг роли ва ўрни беқиёс каттадир. Инсоннинг кундалик турмуш тарзи меҳнат ва фаолият билан боғлиқдир. Шу сабабли, меҳнат бутун моддий ва маънавий бойликларнинг ижтимоий тараққиётнинг негизидир.

Калит сўзлар: Меҳнат, инсон, таълим-тарбия, тарбиялаш, Ахлоқ, диалектика, меҳнатсеварлик, Жамият, дунёқараш, ақл.

Кириш. Ҳар томонлама етук, баркамол авлодни етиштиришда меҳнат тарбиясининг роли ва ўрни беқиёс каттадир. Инсоннинг кундалик турмуш тарзи меҳнат ва фаолият билан боғлиқдир. Шу сабабли, меҳнат бутун моддий ва маънавий бойликларнинг ижтимоий тараққиётнинг негизидир.

Инсон барча мавжудотлар ичида хатти – ҳаракатларининг, фаолиятларининг кўплиги ва хилма – хиллиги билин ажралиб туради. Меҳнат ана шу хатти – ҳаракатларнинг аниқ мақсадга йўналтирилган қисмидир. Ахлоқшунос Абдулла Шернинг “Ахлоқшунослик” китобида меҳнатсеварлик тамойилига куйидагича тариф келтирилган:

Меҳнатсеварлик тамойили меҳнат жараёнида шахснинг ўз – ўзини намоиш этишга, ўзлигини рўёбга чиқаришга, ўзгалар билан муносабат ўрнатишга имкон яратувчи ахлоқий фазилатдир. У инсондаги ҳалолликни, интизомни, иштиёқ ва интилишни талаб этади, меҳнатга нисбатан субъектив

тарздаги ижобий муносабатни тақозо қилади. Меҳнатсеварликни тарбиялаб боришда, уни кучайтиришда рақобат алоҳида аҳамиятга эга. Зеро, рақобат фақат моддий устунликни эмас, балки маънавий устунликни ҳам тақозо этади, яъни унда моддийлик ва маънавийлик тенг иштирок этади. Мустақиллигимиз шарофати билан меҳнат яна эркин шахнинг ўзига ва атрофдагиларга индивидуал муносабатга айланди, “ моҳиятан беш қўл баробар бўсин” деган тенглаштириш сиёсати барҳам топди. Меҳнатсеварлик эса янги жамиятимиз кишисининг, жаҳонний кенгликка чиқиш ҳуқуқига эга бўлган шахснинг сеvimли ва ҳузурбахш тамойилига айланди.¹

Меҳнатсеварлик тамойили меҳнат жараёнида шахснинг ўз-ўзини намоиш этишига, ўзлигини рўёбга чиқаришига, ўзгалар билан муносабатлар ўрнатишига имкон яратувчи ахлоқий фазилатдир. У инсондан ҳалолликни, интизомни, иштиёқ ва интилишни талаб этади, меҳнатга нисбатан субъектив тарздаги ижобий муносабатни тақозо қилади. Меҳнатсеварлик шахсни ҳар томонлама ривожлантиришнинг ажралмас қисмидир. Шунингдек, индивиднинг ҳар томонлама шаклланиш воситаси, унинг шахс сифатида улғайиш омили ҳамдир. Мунтазам қилинган меҳнат жараёнидагина инсон ўз ақлини иродасини, ҳиссиётини, характерини ривожлантириши, шахс сифатида шаклланиши мумкин. Ёшларимизларимиз мустақил Ўзбекистонимизнинг бўлғуси қурувчиларидир. Шу сабабли кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва бошқа ҳужжатларда уларни меҳнатга қай даражада тайёрлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Шундай экан, меҳнат ёшларимиз учун ҳам зарурат, ҳам бурч бўлиши, бунинг учун уйда ҳам, ўқув юртларида ҳам меҳнат қилиш учун шароитлар яратилиши лозим. Бу жараёнда катталарнинг ибрати муҳим рўл ўйнайди. Меҳнатда инсон айна пайтда ҳам ақлий ҳам жисмоний томондан тарбияланиб, маънавий юксалиб боради. Бироқ меҳнат оғир мажбуриятга айланган жойда унинг бу хусусиятлари йўқолади. Шу сабабли меҳнат ҳар жиҳатдан юксак самара бериши учун эркин бўлиши, меҳнат жараёни ижодий ва қизиқарли кечиши лозим. Меҳнат эркинлигини, унга эркин муносабатни

¹ Абдулла Шер, Ахлоқшунослик, “Ўзбекистон файласуфлари жамияти”, Т.: 2010 йил 85-86 бет.

шакллантириш қадим замонлардаёқ ҳам муҳим масала бўлиб келган. Меҳнатни енгиллаштириш, эркинлаштириш мақсадида инсон қадимдан уни бадийлаштиришга, эстетиклаштиришга интилган. Бунга ҳалқ оғзаки ижодидаги меҳнат турларига бағишланган кўшиқлар яхши мисолдир. Шу орқали ота-боболаримиз эстетик меҳнат муҳитини яратишга, уни завқли бўлишига ҳаракат қилишган.

Бундан ташқари Ўрта аср мутафаккирларининг ахлоқий таълимотларида ислом дини муҳим аҳамият касб этади. Исломи дини, унинг муқаддас китоби «Қуръон»да ва Ҳадисларда Аллоҳга, унинг пайғамбари бўлмиш Муҳаммад алайҳиссаломга эътиқод қилиш билан бирга ота-онага ҳурмат, меҳнатсеварлик, илмга интилиш, аҳиллик, меҳр-оқибат, эҳсон, сабр-тоқат, камтарлик, вафо, садоқатлилик, одоб-ахлоқли бўлиш ҳақида кўплаб ахлоқий фикрлар айтилган.

Меҳнатнинг ахлоқий қиймати унинг жамият учун қанчалик аҳамиятга эга эканлиги билан белгиланади. Меҳнат ҳар бир инсонни ўз меҳнатининг ижтимоий аҳамиятини тушунтириб беради, унинг жамият ҳаётига кириб боришига, ўзини шу жамиятнинг аъзоси деб ҳис қилишига имкон яратади.

Меҳнатнинг ёшларни ақлий томондан ривожлантиришдаги аҳамияти шундаки, меҳнат жараёнида улар борлиқни фаол англай бошлайдилар, дунёни материалистик идрок этиш имконияти яратилади. Ҳар бир инсонга ёшлигидан меҳнат тарбияси бериш инсонни эстетик ва жисмоний жихатдан ҳам ривожлантиради.

Ақлий ва жисмоний меҳнат – кишилар ўртасида тарихан таркиб топган меҳнатнинг асосий шакллари. Жисмоний меҳнат кўпроқ кишиларнинг қўл кучи, жисмоний фаолияти билан боғлиқ. Жисмоний меҳнатдан фарқ қиладиган ақлий фаолият ҳам тарихий характерга эга бўлиб, жамиятнинг маънавий тараққиётидан бевосита келиб чиқади. Айни пайтда бундай қараш одамзотни иккита катта гуруҳга – моддий ва маънавий бойликларни ишлаб чиқарувчиларга ҳамда жисмоний меҳнат ва ақлий меҳнат кишиларига ажратишга сабаб бўлади, деган нотўғри қарашга келиб қолмаслик лозим.

Собиқ СССР даврида устувор бўлган бундай ёндашувларнинг барчаси ҳаётий заминдан ажралган бўлиб, масаланинг асл моҳиятини ифода этади. Аслида тараққиёт натижасида кишиларнинг ишлаб чиқариш фаолиятида ақлий ва жисмоний куч ўзаро уйғун тарзда намоён бўлади, бири иккинчисини тўлдиради ва тақозо қилади. Жамият равнақ эта боргани сари жисмоний меҳнат ходимларининг билим савияси, малакаси, иш унумдорлиги оша боради, шу билан бирга, ақлий меҳнат кишиларининг онги ҳам бойиб боради. Чунки зиёлининг ҳам, малакали ишчининг ҳам, фермер ёки деҳқоннинг ҳам туб манфаатлари бир – Ватан равнақи, халқ фаровонлигидир. Уларнинг барчаси бир халқнинг фарзандлари, бир мамлакатнинг фуқароларидир. Масаланинг моҳиятига шундай қараган ҳолда фикр юритмоқ зарур. Қолаверса, кишилиқ жамияти яралибдики, унда ижтимоий меҳнат тақсимоти сақланиб келмоқда. Биров деҳқончиликка ёки чорвачиликка, биров савдога ёки саноатга, биров муаллимликка ёки олимликка ва ҳокозо бошқа ҳунарларга табиатан мойил. Ҳар ким ўз лаёқати, қўлидан келадиган юмушни бажариш, ўзи танлаган соҳа билан шуғулланишга интилади. Ҳар бир фуқаро қонун имкон берган соҳаларда фаолият кўрсатиб, ҳалол меҳнат қилиб, фаровон яшаши, ақлий ёки жисмоний меҳнат билан шуғулланиши, тадбиркор бўлиши ёки мулкдорлар сафига қўшилиши мумкин. Бу ҳуқуқлардан, тили, дини ва миллатидан қатъий назар, барча фуқароларнинг фойдаланиши учун зарур шароит ва имкониятлар бор. Меҳнат тарбиясида ютуқларга эришишда ёшларни меҳнатга ҳам руҳан, ҳам амалий жиҳатдан тайёрлаш лозим. Шунинг учун уларнинг ёши ва имкониятларига мос меҳнат турларини бажаришга жалб қилмоқ лозим.

И.Логинованинг олиб борган илмий тадқиқот ишларида такидлашича ёшларга меҳнат тарбияси бериш учун улар меҳнат ва меҳнат малакалари тўғрисидаги билимлар системасини ўзлаштириб олишлари керак экан;

1. Меҳнат мақсад қўйиш ва унинг натижасини белгилаб олишдан бошланади; мақсад- меҳнат тасвири.

2. Меҳнат қилишдан кўзланган мақсад бўйича керакли материалларни танлаб олиш.

3. Материални ишлаш учун керакли асбобларни танлаб олиш.

4. Натижага эришиш учун меҳнат ҳаракатларини бажариш².

Меҳнат ижтимоий тараққиётнинг манбаи барча моддий ва маънавий эҳтиёжларни қондиришнинг асосий шарт – шароитидир, шу билан бирга инсон ҳаётининг фаолиятининг асосий шаклидир. Меҳнат қадимдан жамиятнинг аъзосининг вазифаси, шахс тараққиётининг асосидир. Меҳнат қадимдан жамиятнинг ахлоқий принципи ҳисобланиб келинган.

Меҳнат – фақат шахсий фаровонлик манбаигина эмас, балки халққа хизмат қилиш, ватанимиз гуллаб яшнаши унинг қудратини оширишнинг асоси ҳамдир. Маданиятли киши меҳнатсевар бўлиб етишади. Меҳнатни севмайдиган ва қадрламайдиган одамдан маданиятли киши чиқмайди. Инсоннинг онглилиги тарбияланганлиги аввало меҳнатга бўлган муносабатида кўринади.

Меҳнат инсонни улугʻлайди, гўзалликка чорлайди. Меҳнат қилмайдиган инсон ҳаёти зерикарлидир. У маънавий қашшоқ, жисмоний заиф бўлади. Узоқ умр кўриш сирини ҳам меҳнатдир. Меҳнат қилмасанг хатто буюк истедод ҳам сўнади, меҳнат ҳар қандай қобилиятни ривожлантиради. Терлаб пишиб қилинган меҳнат эрта ҳосил беради, меҳнатдан қобилият, қобилиятдан истедод, ундан кейин эса даҳолик пайдо бўлади. Ҳаммасининг замирида сидқидилдан қилинган меҳнат ётади. Маълумки, меҳнат инсоннинг мақсадга мувофиқ тарзда ақл ёки куч воситасида амалга ошириладиган фаолияти. Ибтидоий даврларда меҳнат асосан мажбурийлик табиатига эга бўлган: Қадимги одам қорин тўйдириш учун кўп ва оғир меҳнат қилгани бизга яхши маълум. Кейинчалик иш қуролларининг такомиллашуви, янгидан янги ишлаб чиқариш воситаларининг олиб келди. Фан-техника тараққий топган ҳозирги даврда

² Абдурахмонов Қ.Х., Холмўминов Ш.Р. «Меҳнат иқтисодиёти ва сотсиологияси». Тошкент-2004 йил, 7-16 бетлар.

одамлар асосан муайян касбий тайёргарликдан кейин меҳнат фаолиятини бошлайдилар.

Меҳнат ибтидоий даврларда иш қуроллари безашдан бошлаб, бугунги кундаги дизайнгача санъат билан ёнма-ён келади. Ишлаб чиқариш макони, воситалари ва жараёнларининг гўзаллашиб бориши меҳнатни инсондан, инсонийликдан наридаги фаолият эмас, балки ички эҳтиёжга, маънавий ходисага айланиб бораётганлигини билдиради. Ана шу яратиш эҳтиёжи меҳнатни нафақат ижтимоий, балки эстетик эҳтиёж даражасига ҳам кўтаради.

Меҳнатнинг ана шу ижодийлик, бунёдкорлик хусусиятлари санъатда ўз аксини топиб келган. Меҳнат ва меҳнаткашлик улуғланган бадий асарларни барча санъат турларида учратишимиз мумкин. Ҳозир ҳам барча санъат турларида меҳнат-бахт манбаи, меҳнатсеварлик-юксак ахлоқийлик тарзида инъикос эттирилади.

Бу меҳнатнинг санъат билан билвосита боғлиқлиги, уларнинг бевосита алоқадорлиги ҳам мавжуд. Санъаткорнинг меҳнати бунга яққол мисол бўла олади. Масалан, Шукур Бурхон ижро этган “Шоҳ Эдип” спектаклидаги Эдип роли буюк актёрнинг улкан исътедоди билан бирга жуда катта меҳнатининг ҳам маҳсулидир.

Меҳнатга психологик, ахлоқий, эстетик ва амалий тайёрлаш жараёнида ёшларда меҳнатсеварлик, интизомлилик, шижоаткорлик каби ахлоқий иродавий хусусиятлар тарбияланиб боради, ёшларда жамоатчилик билан бирга меҳнат қилиш кўникмаларини ҳосил қилиш лозим. Чунки инсон бутун ҳаёти давомида кўпчилик билан меҳнат қилади. Бу жараёнда ёшларда меҳнат қилиш маданиятини ўстирмоқ даркор.

Ёшлар меҳнати дастлаб оилада, кейин эса ўқув юртларида амалга оширилади. Таълим тўғрисидаги қонуннинг 13- моддасида таъкидланганидек, “касб-ҳунар коллеж ўқувчиларнинг касб-ҳунарга мойиллиги, маҳорати ва малакасини чуқур ривожлантиришни танланган касблар бўйича бир ёки бир неча ихтисос олишини таъминлайдиган уч йиллик ўрта касб - ҳунар ўқув

юртидир.”³ Ёшлар меҳнатининг мазмуни мамлакат олдида турган ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий вазифалар, вилоят ва туманлардаги кадрларга бўлган эҳтиёж, ўқув юртларининг ички имкониятлари ва талаблари асосида белгиланади. Аввало, таълим жараёнида меҳнат ҳақида дастлабки билим ва тасаввурларга эга бўладилар, ўқиш ҳам меҳнат эканлигини тушуниб оладилар. Ўқув режасига киритилган меҳнат дарсларида эса, меҳнат қилиш малакаларини эгаллайдилар. Бу жараёнда ўз меҳнатларининг натижасини кўриб завқланадилар ва янада яхшироқ меҳнат қилишга ҳаракат қиладилар. Этика ва эстетика фанлари меҳнат тарбиясини ташкил қилишда бир нечта талаблар қўяди: Жумладан, меҳнатнинг ижтимоий ахлоқий аҳамиятига алоҳида эътибор бериш, меҳнат инсоннинг ёши, ҳаёт тажрибаси ва имкониятларига мос бўлиши, уларнинг меҳнат фаолиятлари ижодий ҳаракатда бўлиши, ўз вақтида турли касблар ҳақида маълумотлар бериб борилиши, меҳнат аҳллари билан доимо суҳбат ва учрашувлар ташкил қилиш кабилар.

Меҳнат инсон ҳаётининг зарурий шартидир. У инсон учун фақат материал, ижтимоий зарурият эмас, балки маънавий-руҳий эҳтиёж ҳамдир. Инсон боласининг ёшлигидан меҳнатга эҳтиёжий ҳаваси генетик физиологик асосга эга. Болаларда бир ёшдан бошлаб кенг ижодий фаолият шаклланади. Шу кенг фаолият жараёнида болаларнинг қизиқиши, имконият, қобилият ва лаёқатли кўринишларини топа билиш лозим. Эстетик англаш Ёшлиқдан фаолиятга ижобий муносабатга ўргатиш лозим.⁴ Меҳнат тарбияси фан асосларини ўрганиш жараёнида ёшларнинг олган билимларининг аниқ мақсадга йўналганлигини, ишлаб чиқариш жараёнининг илмий асосларини, билим ва касбий қизиқишларини кўзда тутди. Ҳазолийнинг гўзаллик ҳақидаги фикрлари қуйидагича “гўзаллик ҳақидаги фикрлари, моддий мадавният ва маънавий маданият иккиламчи табиат инсон томонидан меҳнати орқали яратилган гўзалликдир”.⁵

³ «Таълим тўғрисида Ўзбекистон Республикаси қонуни». – Т., 1997 йил 29 август 20-29 б.

⁴ Ё. Садуллаев. Меҳнат тарбияси оиладан бошланади. Илмий мақола. Н.: -2013 йил.

⁵ А. Зуннунов. Оилада бола шахсини шакллантириш. Қўлланма. Т.: -2006. 105-106 бет.

Меҳнат тарбияси оилада ғоят кўламдор ҳолда амалга оширилади. Оила бошлиқлари ва болаларнинг биргаликдаги меҳнатини ташкил қилиш ниҳоятда катта имкониятларга эга. Касб танлаш масъулиятли ишдир, ўз ҳаёт йўлларини жиддий суръатда белгилаб бориш муҳим масала. Бунинг учун ўқув даргоҳларидаги политехника системасида тўғараклар муҳим ўрин тутуди, фан тўғаракларида ёшлар политехник савия, билимларини кенгайтиради, касб танлашга тайёрланишади. Касбга йўналтириш умумий ўқув тарбия жараёнида амалга оширилиши керак, ёшларни касбга йўналтиришда ота-оналар ҳам манфаатдор. Шунинг учун ҳам ёшларнинг ота-оналари билан алоқа бўлиши лозим. Меҳнат тарбияси эстетик тарбия билан чамбарчас боғлиқдир. Бугунги голбаллашув шароити ёшларда эстетик тафаккурни тарбиялаш айниқса муҳим. Зеро, бу тўғрида ғамхўрлик кўрсатилмоқда, педогогларимиз тадқиқотлар олиб бормоқда.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абдулла Шер, Ахлоқшунослик, “Ўзбекистон файласуфлари жамияти”, Т.: 2010 йил 85-86 бет.
2. Абдурахмонов Қ.Ҳ., Холмўминов Ш.Р. «Меҳнат иқтисодиёти ва сотсиологияси». Тошкент-2004 йил, 7-16 бетлар.
3. Й. Садуллаев. Меҳнат тарбияси оиладан бошланади. Илмий мақола. Н.: - 2013 йил.
4. А. Зуннунов. Оилада бола шахсини шакллантириш. Қўлланма. Т.: -2006. 105-106 бет.